

DON PEDRO FRANCO DÁVILA: SUS VIAJES Y SU FECHA DE NACIMIENTO

DON PEDRO FRANCO DÁVILA: HIS TRAVELS AND BIRTH DATE

Fernando Arnaiz Ibarrodo

Escritor y voluntario cultural en el Museo Nacional de Ciencias Naturales

<https://orcid.org/0009-0007-2592-5236>

info@fernandoarnaiz.com

Resumen: Este trabajo muestra el resultado de nuevas investigaciones realizadas sobre los viajes realizados por don Pedro Franco Dávila, naturalista del siglo XVIII nacido en Guayaquil, fundador y primer director del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid (hoy Museo Nacional de Ciencias Naturales), así como sobre su fecha de nacimiento.

Palabras clave: Dávila; viajes marítimos del siglo XVIII; Real Gabinete de Historia Natural; Museo Nacional de Ciencias Naturales; comercio colonial América-Europa

Abstract: This work shows the results of new research carried out on the voyages undertaken by don Pedro Franco Dávila, an 18th century naturalist born in Guayaquil and founder of the Real Gabinete de Historia Natural of Madrid (now Museo Nacional de Ciencias Naturales), as well as about his date of birth.

Keywords: Dávila; 18th-century maritime voyages; Real Gabinete de Historia Natural; Museo Nacional de Ciencias Naturales; colonial trade between America and Europe

1. INTRODUCCIÓN

Existen varias monografías dedicadas a la figura de Pedro Franco Dávila (Calatayud, 1987; Calatayud, 1988; Villena, Sánchez, Muñoz y Yagüe, 2009; Sánchez, 2012; Romeo, Martínez, Naranjo y Carrión, 1987). Abordan tanto su vida privada como su labor como naturalista y director del Real Gabinete de Historia Natural. Esta segunda faceta se conoce mucho más en detalle que la primera gracias a la abundante documentación existente tanto en el Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales como en el Archivo Histórico Nacional.

Se conservan, entre estos documentos, los borradores de muchas de sus cartas, todas ellas escritas a partir de 1763, ya en la madurez de Dávila. Pero ninguna de sus años de juventud. Su vida hasta entonces se conoce gracias a una carta escrita por el propio Dávila a su hermano Diego en 1775 (Franco Dávila, 1775). En dicha carta, le explica cómo ha sido su vida desde el día en que, con tan solo quince años, su padre le envió en su primer viaje comercial a Puertoviejo. Es dicha carta la que nos permite saber qué viajes realizó antes de establecerse en París en 1745. Sin embargo, se conocían hasta ahora pocos detalles de dichos viajes, como el nombre de los barcos en que embarcó, sus características, los navíos que lo acompañaron en la singladura, las fechas en que se realizaron y otros datos como el nombre de los propietarios, maestros, oficiales, pasajeros y mercaderías, o los pertrechos o la artillería que portaban las naves. Tampoco se conocían hasta ahora las circunstancias exactas en que el barco en el que se dirigía a España en 1731 desbarboló durante una tormenta, cómo acabó llegando en Guarico o Cap François, como lo llamaban los franceses (hoy Cap Haitien), lo sucedido durante su estancia en dicho puerto, o las circunstancias de su viaje hasta Cádiz una vez el barco fue reparado. Se desconocían también las circunstancias en que el barco en el que se dirigía a Veracruz en 1744 fue capturado por corsarios británicos. Hasta ahora.

Este trabajo desvela toda esta información gracias al estudio de diferentes legajos encontrados tanto en el Archivo General de Indias como en el Archivo General de Simancas. En el primero de ellos apareció una licencia de embarque fechada en enero de 1744 que da cuenta de la descripción física de Dávila, la única de que disponíamos hasta ahora, más allá de la que nos ofrece el busto realizado a partir de su máscara mortuoria y la interpretación gráfica que realizó del mismo Antonio María Lecuona Echániz, dibujante científico del MNCN en la segunda mitad del siglo XIX. Para contar con una información completa sobre los viajes de Dávila y ponerlos en contexto, no solo se incluirá la nueva información encontrada durante este trabajo de investigación, sino también la ya conocida hasta el momento.

Para terminar, este trabajo pretende revisar la fecha del nacimiento de Pedro Franco Dávila. La fecha que se ha tenido por buena hasta ahora es la del 28 de abril de 1711. Una fecha obtenida a partir de una partida de bautismo encontrada en la parroquia de El Sagrario de Guayaquil a nombre de Pedro ¿Cristóbal?¹ Franco Dávila. Sin embargo, la revisión de tres documentos, dos de ellos escritos por el propio Dávila y otro firmado por él, ponen claramente en cuestión dicha fecha. Si lo que Dávila afirma en ellos es cierto (y no hay motivo para dudar de su palabra), habría nacido en 1715, no en 1711.

¹ El segundo nombre de pila que aparece en dicha fe de bautismo resulta difícil de descifrar. Abel Romeo Castillo dice que es Pablo. Sin embargo, resulta improbable que así sea. Parece más probable, como veremos más adelante, que sea Cristóbal.

2. LOS VIAJES DE PEDRO FRANCO DÁVILA

LOS DOS PRIMEROS VIAJES: PUERTOVIEJO Y PANAMÁ (NAUFRAGIO EN ISCUANDÉ) (¿ENERO – OCTUBRE? 1730)

El **primer viaje** conocido de Dávila lo realizó a los quince años de edad, cumpliendo un encargo de su padre, Fernando Franco Dávila, para comprar una partida de cera y tabaco en el pueblo de Puertoviejo (hoy Portoviejo), a un par de jornadas de viaje de Guayaquil². Pedro realizó el encargo anterior a plena satisfacción de su padre, por lo que este le encargó a su llegada a Guayaquil que condujese un cargamento de cacao que tenía ya embarcado con destino Panamá, lo vendiese y comprase con el dinero obtenido las mercaderías que considerase oportuno, para venderlas a su regreso. En este **segundo viaje**, el barco naufragó a los veinte días de navegación. Pedro, junto con el resto de supervivientes del naufragio (40 en total), permaneció doce días en las playas del Chocó hasta ser rescatado por los habitantes de Iscuandé, un cercano poblado minero de oro situado río Iscuandé arriba.

Pedro se casó allí, y fue rescatado siete meses después por un piloto enviado por su padre. Como el propio Pedro asegura en la carta a su hermano Diego, este piloto “me vino a buscar con su bote y *me sacó de tantas calamidades en que estaba metido*, trayéndome hasta el Puerto de Manta en donde me desembarqué y desde ahí hice el viaje por tierra con la mayor brevedad hasta Guayaquil, apeándome de la mula en el mismo Convento de Santo Domingo para cumplir un voto que tenía hecho antes de entrar en casa”. ¿Cuáles fueron esas calamidades en que andaba metido? Es imposible saberlo, pero es posible que tuvieran relación con su casamiento (recordemos que solo tenía quince años) y con que se fue de Iscuandé sin su esposa, a la que nunca volvió a ver.

TERCER VIAJE: GUAYAQUIL – CÁDIZ (ENERO 1731 – JUNIO 1732)

Pedro y su padre partieron para España “pocos meses después” (Franco Dávila, 1775) de su regreso de Iscuandé. La primera parte de este nuevo viaje, desde Guayaquil hasta Panamá, la realizaron en barco, con mil cargas de cacao (unas 37 toneladas), compradas por Pedro en Babahoyo.

Tras llegar a Panamá, tenían que cruzar el istmo y embarcar en Portobelo, en el Caribe. Los Galeones de Tierra Firme no partían para España desde Portobelo hasta que finalizaba la feria de esta localidad. Esta no comenzaba hasta que llegaban, por un lado, el oro, la plata y otras mercancías del Perú llevadas por la Armada del Mar del Sur, y por el otro, las mercancías de la península y Europa llevadas por los Galeones de Tierra Firme que venían de Cádiz. La feria no tenía una duración determinada: podían ser unas pocas semanas o un par de meses. Dada esta incertidumbre, los Dávila debían asegurarse de que llegaban antes de la finalización de la feria, por lo que es lógico pensar que partiesen de Guayaquil bien con la Armada del Mar del Sur, bien unos días antes o después. Esta partió de Lima el 7 de enero de 1731 y llegó a Panamá el 16 de febrero (Villena, Sánchez, Muñoz y Yagüe, 2009), parando en Guayaquil alrededor del 24 de enero para cargar oro y mercaderías varias. Sería pues alrededor de esta fecha cuando los Dávila zarparon de Guayaquil. Pedro tenía entonces 16 años (Franco Dávila, 1774).

² Algo más de una jornada yendo por mar hasta Manta y unas pocas horas para viajar por tierra desde allí hasta Puertoviejo. Una alternativa a este viaje, de mayor duración, es subiendo por el río Daule hasta la localidad del mismo nombre y viajando después por tierra por el llamado camino del desierto vía Jipijapa.

Una vez descargado el cacao en la ciudad de Panamá, Pedro, junto con un chico al que contrataron, tuvo que enzurronar la mitad del cargamento, pues en Guayaquil no habían encontrado cueros suficientes para hacerlo (quizás apurados por la partida de la Armada del Mar del Sur). Mientras llevaba a cabo esta tarea, Pedro enfermó gravemente de vómito prieto (fiebre amarilla), estando a punto de morir. Esto retrasó su partida hacia Portobelo al menos dos semanas (el tiempo mínimo necesario para pasar la enfermedad y recuperar las fuerzas).

Una vez recuperado, partieron para Portobelo. Marcharon de Panamá hasta Cruces, a seis leguas de distancia en el interior, con una enorme cantidad de mulas, necesarias para transportar nada menos que mil cargas de cacao. Una vez en Cruces se tomaba una chata o un bongo para descender por el río Chagres hasta el otro lado del istmo. Las chatas eran embarcaciones de poco calado que podían cargar hasta 32 toneladas. Los bongos, de una sola pieza, hasta 23 toneladas. Ambas eran conducidas con pértigas y remos por entre 18 y 20 esclavos negros (Jorge y de Ulloa, 1748).

Bajaron el río a finales de febrero o principios de marzo, durante la estación seca, momento en que la corriente, menos cargada de agua, se desplaza a menos velocidad, por lo que tardarían entre cuatro y cinco días en llegar a la desembocadura, en Chagres, considerando los tiempos mencionados por Antonio de Ulloa y Jorge Juan en la obra antes referida. Según cuenta el propio Dávila, él bajó el río en una primera embarcación con parte del cacao mientras su padre permanecía en Cruces e iba enviando el resto en otras embarcaciones. Los sacos de cacao llegaban mojados, lo que obligaba a Pedro a ponerlos a secar cuando salía el sol. Pero debido al tiempo cambiante, se veía obligado constantemente a guardarlos en un almacén mientras duraba la lluvia. Tanto trabajo redujo sus defensas, haciendo que recayese de la fiebre amarilla de la que había enfermado en Panamá. Ya recuperado, su padre y él continuaron viaje en una chata grande hasta Portobelo donde embarcaron el cacao en el *Santo Espíritu* (Franco Dávila, 1775).

PORTOBELLO– LA HABANA (JUNIO - JULIO 1731)

El viaje de los Dávila con destino Cádiz con los Galeones de Tierra Firme, al mando del teniente general Manuel López Pintado, está ampliamente documentado (Tapias, 2015). Partieron de Portobelo el 14 de junio de 1731.

El nombre real y completo del mercante en que embarcaron los Dávila era Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Soledad, una fragata de construcción francesa de 356 toneladas de arqueo³. Su propietario era don Joseph Ygnacio de Armaoleda, de Ondarroa (Garmendia 1987), y su maestre don Manuel de Eguzquiza (AGI, Contratación 2902B). Llegaron a La Habana el 22 de julio.

LA HABANA– CAP FRANÇOIS (AGOSTO – OCTUBRE 1731)

El convoy zarpó de La Habana los días 18 y 19 de agosto. Al frente del mismo, un patache que los guio hasta la salida del canal de Bahamas, seguido por el San Luis, capitana de la flota. Detrás, en formación de uve invertida, diez mercantes, entre ellos la Espíritu Santo. En la retaguardia, tres galeones de la Armada, comandados por la nave almiranta, el San Fernando.

La demora en la partida de La Habana tuvo sus consecuencias, pues a mediados de agosto solía comenzar la temporada de ciclones en el canal de Bahamas, cuyos fondos eran un auténtico cementerio de pecios. Aunque la navegación se desarrolló sin incidentes en el canal, una vez sobrepasado, la noche del 30 de agosto, se encontraron con una fuerte tormenta que desarboló varios de los barcos, entre ellos la capitana y la Espíritu Santo.

³ El tonelaje de arqueo era una medida fiscal de la capacidad de carga de una embarcación.

Lo que no estaba documentado hasta este momento eran las circunstancias exactas del huracán y de sus consecuencias en la flota. Gracias a don Joseph Pizarro, capitán de la fragata del rey San Francisco de Asís, una de las naves del convoy, conocemos cómo se produjo el suceso (Pizarro, 1744). Pizarro detalló la derrota seguida por su barco tanto antes como después de la tormenta. Algunas de dichas mediciones fueron realizadas por estima⁴, pero la del 30 de agosto, realizada cuando el convoy estaba aún unido, poco antes de toparse con el huracán, se hizo tomando la altura del sol, lo que nos permite conocer dónde se encontraban.

Figura 1. En verde, ruta seguida por el convoy hasta su encuentro con el huracán. En rosa, la posible ruta a la deriva de los barcos desarbolados durante la tormenta. Fuente: Imagen realizada a partir de Imágenes ©2025 Terrametrics; datos del mapa ©2025 Google, INEGI.

El huracán azotó las naves con violencia durante doce horas, desde la medianoche del día 30 hasta el mediodía del 31, en que el viento empezó a calmarse, aunque continuó soplando con fuerza y no terminó de amainar hasta el amanecer del 1 de septiembre. Para entonces el convoy se encontraba

⁴ Cuando el sol se encontraba oculto debido a las nubes, las mediciones se realizaban por estima, o fantasía como se decía en aquella época, calculando la posición en base a la posición del día anterior, la dirección de los vientos y las mediciones periódicas de velocidad de la nave.

desperdigado. Muchos de los barcos estaban dañados, desarbolados y a la deriva, entre ellos la Espiritu Santo, en la que viajaban los Dávila, y el San Luis, la capitana de la flota. Este tenía los tres palos dañados y el timón roto. Solo cinco naves pudieron proseguir viaje hasta Cádiz: tres de los cuatro navíos de guerra y dos de los mercantes.

Antes de partir de La Habana, López Pintado había entregado a los capitanes de las naves unas órdenes de emergencia que solo debían abrirse en caso de producirse un incidente en el canal de Bahamas. En ellas ordenaba a la flota dirigirse a Puerto Rico. Una tarea complicada dado el lamentable estado de las naves. Pero era el destino obvio, ya que era allí a donde conducían las corrientes y vientos dominantes en la zona.

El 5 de septiembre, el San Luis se había reencontrado con cuatro de los mercantes, muy maltratados, tanto que uno de ellos acabó hundiéndose. Entre estos cuatro no se encontraba la Espiritu Santo (Vázquez y Bejarano, 1732), que se encontró con ellos más tarde. Uno de los mercantes, el Nuestra Señora de Loreto y San Francisco Javier, acabó separándose del grupo, llegando finalmente a Puerto Rico. El resto continuó a la deriva casi dos meses. El 25 de octubre, encontrándose en el paralelo 21, ya cerca de la isla de La Española y sin apenas alimentos ni agua, se encontraron con una balandra. Su maestre, viendo la situación de precariedad en que se encontraban, les vendió tantas provisiones como le fue posible. Pocos días más tarde entraban en el puerto francés de Cap François, en la costa noroccidental de la isla de La Española: el San Luis, la Espiritu Santo, con los Dávila a bordo, y otros tres mercantes: el Jesús Nazareno, alias La Paz, el Nuestra Señora del Carmen y San Guillermo, y el Nuestra Señora de la Concepción y Antonio de Abad. Estos dos últimos, probablemente debido a encontrarse muy dañados, no regresaron a España. Hemos mencionado que de La Habana partieron diez mercantes. Dos de ellos llegaron a Cádiz, uno a Puerto Rico y cuatro a Cap François. Otro, ya mencionado, el Nuestra Señora del Rosario y San Cristóbal, se hundió después de la tormenta. Otro más, el San Antonio de Padua, alias el Hércules, se hundió en la banda norte de Puerto Príncipe (García-Baquero, 1976a, p.388). Del otro barco, el Nuestra Señora del Rosario, alias la Veneciana, no se tienen noticias.

López Pintado envió aviso a La Habana de lo sucedido, solicitando los pertrechos necesarios para reconstruir las naves. Tres meses después, a mediados de febrero de 1732, contaban ya con todos los suministros indispensables para poner los barcos a son de mar, salvo las arboladuras. López Pintado adquirió las arboladuras en la propia isla, un total de 42 palos de madera de manteca⁵ y pino. Las tripulaciones tuvieron que transportarlas desde los montes del río Dajabón, en el sitio de la Cruz del Pino, casi cuarenta leguas tierra adentro. Fue un trabajo brutal, acarreamos troncos de más de cuarenta metros a través de los bosques hasta el río, con un calor y una humedad sofocantes, rodeados de nubes de mosquitos enloquecidos que los atormentaban con sus continuas picaduras. Una vez en el río, los troncos eran arrastrados por la corriente hasta la desembocadura, donde eran remolcados hasta Fort-Dauphin para ser cargados en barco y llevados hasta Cap François. Estas labores tuvieron serias consecuencias: una gran epidemia de fiebres cuartanas que se extendió como un reguero de pólvora entre las tripulaciones de los barcos españoles. Los enfermos sufrían de escalofríos, temblores, dolores de cabeza y musculares y accesos de fiebre alta intermitentes cada tres o cuatro días, seguidos, cuando empezaba a bajar la fiebre, de episodios de sudoración profusa. Fueron muchos los que acabaron falleciendo, y los convalecientes tantos y en tan mal estado que las tareas de reparación de las naves sufrieron serios retrasos. Los Dávila, por fortuna, no se vieron afectados.

Permanecieron en Cap François hasta finales de abril de 1732. Para sufragar los gastos de su estancia tuvieron que vender parte de la carga de cacao, tras solicitar permiso a López Pintado. Parece probable que fuese durante estos seis meses en Saint Domingue cuando Pedro aprendió a hablar francés, ya que, aunque era el idioma de la política y el comercio en esa época, debido al predominio del

⁵ *Calophyllum antillanum*, conocido como árbol de María, maría, mastate y en Santo Domingo como manteca.

castellano en América, allí apenas se estudiaba. No figuraba en los planes de estudio de Perú, ni siquiera a nivel universitario (Gil, 2016). Aunque es cierto que entre las élites ilustradas del virreinato se aprendía este idioma, hay que tener en cuenta que Pedro estudió en su tierra solo hasta los quince años de edad. El aprendizaje del francés en Cap François le permitiría después manejarse con cierta soltura al llegar a Flandes en 1737-38 y a París en 1745.

Las monografías sobre Dávila dicen que llegó a Cádiz el 22 de junio de 1732. Pero fue algunos días antes. El 28 de abril zarparon las primeras naves de Cap François: la San Luis, capitana, y el Incendio (una nave enviada desde España para auxiliar a los barcos españoles y que seguiría después para La Habana), precedidas de la balandra del práctico del puerto, que los guio en la salida, pues la rada estaba plagada de bajíos; iban acompañados de un navío francés. Las tres naves se quedaron esperando la salida del resto de los barcos. Pero estos no estaban aún listos para zarpar, entre ellos el Lanfranco (otro barco enviado desde España), que había tenido la desgracia de romper sus orinques al intentar levar anclas con su lancha, obligando a enviar buzos para repararlos. Este barco y la fragata La Paz salieron de puerto al día siguiente, el 29. No así el barco de los Dávila, la Espiritu Santo, que no tenía aún listo el aparejo del palo mayor que había arbolado pocos días antes. López Pintado sabía que la fragata de los Dávila era bastante rápida, y pensó que ya los alcanzarían más adelante, así que decidió no esperarlos y partió rumbo a España.

La Espiritu Santo los alcanzó unos días más tarde, en el Canal de Caycos y Mariguana. El día 6 de mayo, encontrándose a sotavento de la isla Mariguana, el navío francés que los acompañaba, que tenía un mayor andar, consiguió superar la isla “y se fue con Dios, dejándonos en el mayor peligro, pues nuestros buques no podían ceñir del mismo modo” (en palabras de López Pintado). La Espiritu Santo, viendo la lentitud del convoy al intentar sobrepasar la isla, decidió largar rizos, sin permiso, y desapareció tras el francés, para gran enfado de López Pintado. El convoy tardó aún dos días en dejar atrás la isla, y no volvió a ver a la Espiritu Santo durante el resto de la travesía hasta Cádiz (López Pintado, 1744). Una vez sobrepasada la isla, el convoy tardó 44 días en llegar a Cádiz. Durante la travesía, la epidemia de cuartanas volvió a hacer su aparición en el Lanfranco, muriendo varios de sus tripulantes durante el viaje; y lo mismo sucedió en la capitana, en la que hubieron de enterrar en la mar doce cuerpos de todas las clases, grumetes, marineros y oficiales, llegando a enfermar más de un tercio de la tripulación. No parece que ese fuera el caso de la Espiritu Santo, o si lo fue no afectó a los Dávila, pues Pedro no lo menciona en la carta a su hermano Diego.

El barco de los Dávila, además de llevarle ya dos días de ventaja al convoy a la altura de la isla Mariguana, era más rápido que la flota, que debía avanzar al ritmo del barco más lento. Prueba de ello, más allá de que lo confirma el propio López Pintado en la anterior carta, es que la Espiritu Santo salió de Cap François después que el convoy, el 30 de abril como pronto, y lo alcanzó el 6 de mayo. Tardó seis días como mucho en recorrer la misma distancia que el convoy había realizado en siete. Si durante el resto del viaje fue capaz de navegar con la misma rapidez, habría tardado 6 días menos en realizar el resto del trayecto, llegando a Cádiz ocho días antes que la flota de López Pintado. Dado que esta llegó a Cádiz el 22 de junio, los Dávila habrían llegado a la península alrededor del 14 de junio.

López Pintado presentó una queja al llegar a España por la desobediencia del capitán de la Espiritu Santo, solicitando fuese sancionado, ya que los barcos del convoy tenían instrucciones de no separarse del convoy, y el barco de los Dávila lo había hecho conscientemente.

CUARTO VIAJE: CÁDIZ – SANTO TOMÁS DE CASTILLA / EL REALEJO (MAYO – ¿OCTUBRE? 1735)

Una vez vendido el cacao en Cádiz, los Dávila se dirigieron a Utrera, lugar de nacimiento de Fernando Franco Dávila. Permanecieron allí una temporada, durante la cual auxiliaron a la hermana y el hermano del padre, ambos carmelitas, y a un buen número de familiares. Pedro se queja en la carta a su hermano Diego de la enorme cantidad de dinero que su padre gastó en ayudar a algunos de supuestos *parientes*: “Así llovían los parientes, de suerte que viendo que ya era en algunos estafa, me obligó a representarle con el respeto que le debía, a muchos hijos que estaban desamparados y el poco caudal que había quedado”. Su intención era regresar a Cádiz, comprar diferentes mercaderías con el dinero que les quedaba y volver a Guayaquil para venderlas. Dice Dávila: “Finalmente, nos volvimos a Cádiz para procurar embarcarnos y volvernos a casa con lo poco que había quedado que empleamos en mercaderías [...] y no proporcionándose viaje en derecho por Puertobelo, determinó embarcarse en un registro que salió para Honduras, persuadido de que allí tendríamos proporción de pasar por el Puerto del Realejo a Guayaquil...”.

Da la impresión al leer estas líneas de que, una vez en Cádiz y adquiridas las mercaderías, los Dávila embarcaron rumbo a Honduras casi de inmediato. Pero lo cierto es que pasaron casi tres años en la península, esperando inútilmente la formación de una nueva flota que los llevara de vuelta a casa vía Portobelo. En teoría, según el reglamento de flotas, debería haber dos convoyes anuales, pero la realidad era bien distinta: en aquellos tres años solo había salido uno, para Veracruz, dos meses después de su llegada. Todo debido a que tanto la última feria celebrada en Jalapa como aquella a la que habían asistido los Dávila en Portobelo hacía ya cuatro años, habían sido un desastre.

En 1735, cansados de esperar, decidieron regresar a casa, como dice Dávila, a bordo de un navío de registro, es decir, sin la protección de los navíos de guerra. Cruzar así el Atlántico tenía sus riesgos: aunque no eran frecuentes, aún se producían algunos ataques de piratas ingleses, por lo que los barcos que realizaban la travesía no abundaban, y menos aún con destino Portobelo. A finales de febrero, llegó a sus oídos que un par de navíos tenía previsto dirigirse a Santo Tomás de Castilla, en Honduras⁶. Un destino muy alejado de Portobelo, pero que les permitiría cruzar por tierra hasta el puerto de El Realejo, en el Pacífico, donde podrían embarcar para Guayaquil.

Pero dicho plan presentaba un *pequeño* problema: el tráfico desde Nueva España al Perú de productos procedentes de la península estaba prohibido desde el siglo anterior⁷. El padre de Dávila, capitán de mercantes en el Pacífico y experimentado comerciante, debía conocer esta prohibición. Pero también debía saber que los novohispanos y peruleros se la saltaban de manera habitual gracias a la connivencia que tenían con justicias, castellanos y otros funcionarios portuarios que se beneficiaban de dicho tráfico (Del Valle, 2018). Fernando Franco Dávila debía contar con poder sobornar a algún funcionario del puerto para que hiciera la vista gorda y le dejara cargar sus mercancías, o con encontrar algún contrabandista que fondease en alguna playa próxima a El Realejo para embarcar sus mercaderías, saltándose así el control de las autoridades. Algo que se puede además desprender de la frase de Dávila cuando dice que su padre estaba “*persuadido* de que allí *tendríamos proporción* de pasar por el Puerto del Realejo a Guayaquil...”.

⁶ Santo Tomás de Castilla pertenece hoy en día a Guatemala. Entre 1534 y 1821, estaba adscrito a la provincia de Honduras, que formaba parte de la Capitanía General de Guatemala (uno de los territorios del virreinato de Nueva España).

⁷ En 1693, el virrey conde de Galve había prohibido a los peruanos internarse en el virreinato para comprar bienes castellanos y europeos (Del Valle, 2018, p.147)

Los Dávila viajaron en el navío francés Nuestra Señora de la Concepción y San Francisco Javier (AGI, Contratación,1593), un navío inglés de 113 ¼ toneladas de arqueo cuyo maestre era Juan José de Mugaguren y Ganibea (García-Baquero, 1976b, p.17). Lo acompañaba el navío La Santísima Trinidad y Nuestra Señora de Begoña y las Ánimas, alias el Nazareno, un navío de fábrica inglesa de 235,1 toneladas, perteneciente al mismo propietario (García-Baquero, 1976b, p.33). Transportaba principalmente azogue en toneles para las minas de plata de México.

Conformaban la dotación de estos barcos 90 personas: 2 capitanes (y maestros), 2 capellanes, 2 pilotos examinados, 2 contra maestros (y guardianes), 2 carpinteros (y calafates), 2 condestables (y despenseros), 2 cirujanos (y barberos), 24 marineros, 48 mozos y 4 pajes.

Los barcos iban provistos de una amplísima variedad de alimentos: 216 barriles de vino español, florentino y de Burdeos, champán francés y aguardiente, una amplísima variedad de alimentos secos y en conserva, animales vivos (100 carneros, 16 terneras y novillos, 667 gallinas y 26 pavos) así como tres mil arrobas de agua. La cantidad de alimentos así como su variedad era enorme. En el Anexo I se detallan las provisiones que llevaba a bordo el barco.

Aparte de las tripulaciones de los barcos, iban a bordo algo más de setenta pasajeros, de los que solo tres eran mujeres. En el Anexo II se detallan los nombres de estos pasajeros.

Los mercantes, y más cuando, como en este caso, viajaban sin la escolta de buques de guerra, iban armados para defenderse del ataque de los piratas. Estos dos navíos llevaban las siguientes armas: 24 cañones de hierro, 12 pedreros⁹ con sus tamaras¹⁰, 50 fusiles, 12 pares de pistolas, 40 chafarotes¹¹, 24 chuzos¹², 600 balas de a ocho y cuatro, 150 granadas de mano, 80 palanquetas¹³, 10 frasqueras de fuego¹⁴, dos cajoncillos de balas de fusil y pistolas, 6 quintales de balas de plomo, un quintal de cuerda mecha, 17 quintales de metralla, 10 quintales de azufre y 18 quintales de pólvora. Se solicitó, además, el embarque de 2667 piezas de fusil.

En cuanto a las mercancías que transportaba, algunas se declararon, como las planchuelas de hierro, acero, canela, 39 cajones de libros (todos ellos de los no prohibidos ni mandados recoger por la Inquisición), telas (listados, lienzos adamascados, bayetas y crudos), presillas, bramante, papel, aceite, madera de fresno, hojalata, géneros de botica y vino. Pero la mayoría de los cargadores solo declaró el tipo y número de bultos y cuánto ocupaban medidos en palmos¹⁵, ya que no siempre era obligatorio declarar lo que contenían dichos bultos. Los pasajeros llevaban además sus objetos personales, como ropa de vestir o frasqueras con licores.

⁸ La información que se muestra en este apartado ha sido obtenida en el Archivo General de Indias: AGI, Contratación,1593.

⁹ Tipo de cañón antiguo, especialmente destinado a disparar bolas de piedra

¹⁰ Bolas unidas por una cadena, muy útiles para dañar las velas, mástiles y aparejos del barco enemigo

¹¹ Sable o espada ancha o muy larga

¹² Lanza o pica.

¹³ Piezas de artillería de menor calibre, a menudo consideradas como cañones o morteros portátiles

¹⁴ Recipiente o frasco que contenía materiales inflamables o explosivos (pólvora, azufre, o aceites inflamables) y se lanzaba para que, al impactar contra un objetivo, se rompiese y liberase su contenido inflamable, provocando incendios o explosiones.

¹⁵ "En abril {de 1711} se publicó el proyecto de salida de la flota a Nueva España [...]. Una de las novedades se refería a que se pagaría en razón del volumen de la mercancía, sin tener en cuenta el valor o el peso, era el llamado método de palmeo. A este nuevo método de contabilidad fiscal se le llamó "palmeo", debido a que estaba basado en la medida de palmos cúbicos. Con esta medida desaparecía el impuesto del almojarifazgo." (Tapias, 2015, p.155-156). 1 palmo son 0,2873 metros. 1 palmo cúbico serían 0.0237 m3.

Los Dávila embarcaron a bordo del Nuestra Señora de la Concepción y San Francisco Javier seis tercios¹⁶ y un cajón arpillado (protegido con arpillera para transportar objetos frágiles, como obras de arte, vajillas, cristalería o imágenes). Ocupaban 122 palmos, unos 2,9 m³. Desconocemos los productos que llevaban en dichos tercios y en el cajón arpillado. No obstante, es de suponer que fueran algunos de los productos que más se exportaban de España a las Indias en aquella época: los textiles, los siderúrgicos y el papel, seguidas de la loza y el jabón (García-Baquero, 1976a, p. 319-320). Entre los textiles, muchos eran de lujo: medias inglesas de primera, algunas bordadas de plata y oro, otras de seda de París, lienzos pintados y listados de Holanda, Francia y Liorna, brocados de Génova, puntas y encajes de Flandes y Milán, camelotes de oro fino holandeses, porcelana de Meissen... Embarcaron también, por cuenta y riesgo de don Ignacio Xavier de Caicuegui 14 tercios, que ocupaban 74 palmos.

El navío en el que viajaban los Dávila, el Nuestra Señora de la Concepción y San Francisco Javier era más pequeño que el otro, el La Santísima Trinidad y Nuestra Señora de Begoña y las Ánimas, alias el Nazareno (113 toneladas frente a las 253 de este último), de ahí que hubiese en él registros de más de 120 cargadores (bastantes más que en el primero). Además de mercaderías y azogue llevaba dinero en efectivo de fábrica española.

Zarparon de Cádiz el 29 mayo de 1735. Dávila no menciona incidente alguno en la navegación. Aunque desconocemos la fecha de llegada, podemos realizar una estimación. Entre 1717 y 1735, entre abril y agosto, las Flotas de Nueva España y las de azogues tardaban de media 75 días en llegar a Veracruz si no se presentaban incidentes en la navegación (según se desprende de los datos proporcionados en García-Baquero, 1976a, p. 278). Pero al navegar en conserva, tardaban más que los navíos sueltos, como es este caso. El viaje a Santo Tomás de Castilla era, además, 409 millas más corto, por lo que podrían haber llegado a destino en algo menos de 70 días, no más tarde del 7 de agosto.

SANTO TOMÁS DE CASTILLA – EL REALEJO (AGOSTO - ¿OCTUBRE? 1735)

Los Dávila no consiguieron su propósito de embarcar sus mercaderías en El Realejo rumbo a Guayaquil. Acabaron vendiéndolas y regresando a España. No existe consenso en las monografías existentes sobre si llegaron a El Realejo o si se quedaron en Honduras. Ello se debe a que la carta de Dávila a su hermano Diego de 1775 es ambigua en este sentido, ya que solamente dice: “determinó [padre] embarcarse en un registro que salió para Honduras, persuadido de que allí tendríamos proporción de pasar por el Puerto del Realejo a Guayaquil, y habiendo en efecto llegado a Guatemala, allí nos encontramos con la defensa y prohibiciones que de orden del Exmo. Sr. Virrey Marqués García y Monroy, había para no poder pasar efectos de España por el Realejo al Perú, al mismo tiempo, se supo que en España se trataba de enviar Galeones a Puertobelo, entonces determinó padre volver a España para embarcarse en dichos Galeones y hacer su regreso por vía regular. Inmediatamente después de haber vendido lo que teníamos nos pusimos en camino para Veracruz y nos embarcamos en la flota al mando del Sr. Pintado”.

Existen varias razones para pensar que sí llegaron a El Realejo. La primera de ellas se debe a la narración temporal que realiza Dávila. Da la impresión al leer este texto de que nada más llegar a Santo Tomás de Castilla se enteraron de dos cosas: que no podían pasar sus mercaderías a Perú por la prohibición existente y que los Galeones de López Pintado habían llegado a Veracruz. Y que en ese mismo momento decidieron volver a España. Pero esa interpretación temporal no es consistente con la realidad: los Galeones de López Pintado no llegaron a Veracruz hasta febrero de 1736, mientras que los Dávila llegaron a Santo Tomás de Castilla seis meses antes, en agosto de 1735.

¹⁶ Los tercios eran fardos, normalmente de arpillera, asegurados con cuerdas de cáñamo. Este material ayudaba a proteger las mercancías de la humedad y el roce, mientras que las cuerdas de cáñamo aseguraban el paquete, manteniéndolo firme durante la travesía. Esta combinación hacía de los tercios una solución de embalaje robusta y práctica para el transporte.

Resulta además impensable que Fernando Franco Dávila no conociese la prohibición de pasar productos de la península a Perú a través de Nueva España, vigente desde el siglo anterior, y que se enterase al llegar a Santo Tomás de Castilla. Dávila no dice que se enterasen de dicha prohibición al llegar a Honduras, sino llegados a Guatemala. Lo que es significativo, porque en la misma frase diferencia Honduras de Guatemala (aunque Honduras fuera una provincia de Guatemala). Tampoco dice que se *enterasen* de la prohibición, dice que se *encontraron* en Guatemala con ella y con la prohibición y la *defensa que había para no poder pasar* efectos de España por el Realejo al Perú, es decir, que se encontraron con fuertes controles portuarios, y que tampoco pudieron pasar sus mercancías de contrabando, porque los novohispanos que monopolizaban el negocio del contrabando (Del Valle, 2018, p.148) se lo impidieron. Todo apunta a que llegaron a El Realejo, como era su plan, e intentaron pasar sus mercaderías al Perú, pero que no lo consiguieron. Pasados unos meses, viendo que resultaba imposible embarcar sus mercancías y que había llegado la noticia de la llegada de los Galeones de López Pintado a Veracruz y de que en unos meses partirían los Galeones de Tierra Firme desde Cádiz en dirección Cartagena de Indias (y puede que pensarán que también a Portobelo, aunque al final no fue así), decidieron vender sus mercaderías y regresar a España.

¿Qué camino habrían seguido los Dávila para llegar a El Realejo? Existen dos posibilidades:

- Un primer tramo por tierra desde Santo Tomás de Castilla hasta Santiago de los Caballeros de Guatemala (hoy Antigua Guatemala). A partir de allí podrían haber tomado dos rutas: por tierra hasta El Realejo (un viaje de unos 1.000 kilómetros en total), o por tierra hasta la costa, hasta Iztapa, donde habrían tomado un barco hasta El Realejo (unos 600 kilómetros por tierra y 240 millas náuticas por mar).
- El propuesto por Juan García de Herosilla en la segunda mitad del siglo XVI (Payne, 2009). Consistía en un primer tramo por tierra desde Santo Tomás de Castilla hasta Puerto Caballos (hoy Puerto Cortés), donde habrían tomado una balsa para remontar el río Ulúa hasta Comayagua. Desde allí habrían continuado por tierra hasta la costa, hasta San Miguel y Conchagua, en el golfo de Fonseca, un poblado de mayoría indígena situado en la falda de un volcán, en el que habrían embarcado hasta El Realejo, a un día de distancia. Un viaje de 340 kilómetros por tierra, otros tantos por río y 64 millas náuticas por mar.

La segunda ruta es más corta y más cómoda. No obstante resulta difícil saber cuál de las dos hubiese resultado más adecuada, pues se encontraban en la época de lluvias. La ruta fluvial, a contracorriente, habría resultado más lenta que en la época seca debido al aumento del caudal. Pero, por otro lado, la otra ruta habría resultado también más penosa en esta época debido al fango de los caminos.

Figura 2. En verde: ruta vía Santiago de los Caballeros. En rojo: ruta terrestre vía Comayagua. En amarillo: ruta fluvial vía Comayagua. En naranja: tramos marítimos. Fuente: Imagen realizada a partir de Imágenes ©2025 Terrametrics; Datos del mapa ©2025 INEGI, Google

QUINTO VIAJE: EL REALEJO – CÁDIZ (ABRIL 1736 – AGOSTO 1737)

EL REALEJO – VERACRUZ (ABRIL 1736 - MAYO 1737)

Es probable que parte de la estancia de los Dávila no se limitara al puerto de El Realejo. Allí vivían poco más de una quincena de españoles. El resto de la población, alrededor de un centenar de familias, era mulata en su mayoría y trabajaba en el astillero y el puerto. Los únicos con algo de dinero eran el cura y el corregidor (Radella y Parsons, 1971). Los beneficios de la actividad portuaria y la atarazana no se quedaban allí: iban a León, la capital administrativa de la que dependía El Realejo, a unas quince leguas en el interior. No sería de extrañar que los Dávila hubiesen pasado parte de su estancia en León, pudiendo haber vendido allí sus mercaderías, al ser un lugar más rico que El Realejo.

Ahora bien, ¿por qué una vez vendidas sus mercaderías no continuaron viaje por mar hasta Guayaquil? Podían haberlo hecho, porque la prohibición no afectaba a los pasajeros. Decidieron en cambio regresar a España para embarcar en los Galeones de Tierra Firme que tenían previsto partir de España para Cartagena de Indias en unos meses. Una decisión que parece extraña, pues cruzar dos veces el Atlántico no era un asunto baladí, suponía un riesgo importante, y demoraba el regreso a casa enormemente. Solo puede haber una razón para tomar una decisión así: el dinero. Fernando Franco Dávila había conseguido unos beneficios sustanciales con la venta del cacao en Cádiz en 1732. Pero buena parte lo gastó en sus gastos de manutención durante los casi tres años que permanecieron en

España y en las ayudas a sus hermanos y otros parientes de Utrera. El resto lo invirtió en comprar mercaderías para venderlas en el Perú, en las tasas y fletes, y en el viaje hasta El Realejo. Fernando confiaba en poder vender aquellos productos en Perú obteniendo un importante beneficio. Ese había sido el objetivo, a fin de cuentas, del viaje. Si decidió que, después de venderlos en El Realejo lo mejor era regresar a España, comprar nuevas mercaderías y regresar a América, pese a los riesgos, el tiempo y el gasto que eso suponía, en lugar de seguir por mar hasta Guayaquil como pasajeros, solo pudo deberse a que el precio que podía obtener por sus mercaderías en El Realejo era muy inferior al que podría haber obtenido en Perú, y no le compensaba. ¿Qué razón podía haber para que los precios en El Realejo fuesen tan bajos? Hay varias. En esa época era habitual que el mercado estuviese sobresaturado tanto de los productos que llegaban de España y Manila como de los que vendían los barcos ingleses, franceses y holandeses de contrabando a precios bastante inferiores a los de los que llegaban de España, entre un 25% y un 30% inferiores (Del Valle, 2018, p.148-149). Para empeorar la situación, se esperaba la llegada de la Nao de China (que había partido de Manila en julio de 1735, aunque llegó a Acapulco el 24 de febrero de 1736, después de sufrir algunos temporales de consideración) y la Flota de Nueva España de López Pintado (que había zarpado de Cádiz en noviembre de 1735 y que llegó a Veracruz entre el 18 de febrero y el 5 de marzo de 1736).

La noticia de la llegada de la Flota de Nueva España a Veracruz debió llegar a El Realejo y León en marzo o abril de 1736, junto con otra que indicaba que se preveía la reanudación de la Flota de Tierra Firme (de Cádiz a Cartagena de Indias). Momento en el que los Dávila deciden vender sus mercaderías y regresar a España para comprar nuevos productos y embarcar en esta flota.

El camino más rápido para llegar a Veracruz habría sido yendo por mar hasta Acapulco (un viaje en cabotaje de unas 820 millas náuticas) para continuar después por tierra vía Ciudad de México (unos 800 kilómetros), un viaje de al menos un mes. Cuando llegaron a Veracruz, la flota no estaba lista para partir, pues la feria de Jalapa prácticamente no había comenzado aún. No obstante, el 10 de junio partieron rumbo a España dos de los navíos de la flota: el Lanfranco y El Retiro (Tapias, 2015, p.370). Pero los Dávila no embarcaron en ellos, lo que parece indicar que llegaron a Veracruz después de esa fecha.

VERACRUZ – CÁDIZ¹⁷ (MAYO – AGOSTO 1737)

La feria de Jalapa se prolongó tanto que la flota no partió rumbo a España hasta casi un año después, el 10 de mayo de 1737. Los Dávila zarparon de Veracruz en esa fecha, a bordo del mercante El Salvador del Mundo, un navío de fábrica holandesa de 388 toneladas de arqueo. Su dueño y maestre era don Francisco Sánchez de la Madrid, vecino de Cádiz.

Solo llevaban consigo sus objetos personales: “una caja y un baúl y frasquera con ropa de vestir y en ellos 6 platillos, 9 cubiertos: 1 tembladera: unas ????? 4 cocos engastados todo de plata de su servicio y 500 pesos para sus gastos entred. Dos caxoncitos con chocolate sobras de rancho y uno de lossa de viso¹⁸”.

Viajaban a bordo otros siete pasajeros: Manuel López, Juan Francisco de Medina, Joseph Pacheco, Juan Joseph de la Abedra, Antonio Alejo, Antonio Hidalgo, Francisco Calero y los Dávila. La flota llegó a Cádiz los días 27 y 28 de agosto.

En el Anexo III se detalla la tripulación del barco.

¹⁷ Datos obtenidos de AGI, Contratación,2010.

¹⁸ Probablemente se refiera a loza fabricada en Viso de Alcor (Sevilla)

SEXTO VIAJE: CÁDIZ – FLANDES/PARÍS - CÁDIZ (SEPTIEMBRE 1737 – FEBRERO 1739)

Cuando los Dávila llegaron a Cádiz, hacía seis meses que la Flota de Tierra Firme había partido hacia Cartagena de Indias. No había noticias sobre su posible regreso a Cádiz. Mientras esperan noticias sobre una futura flota, Fernando Franco Dávila se traslada a Sevilla y envía a Pedro a Flandes, para que se familiarice con el negocio de los encajes, compre diferentes partidas y las envíe a Cádiz. Contaba así con hacerse con los mejores productos al mejor precio, eliminando a los intermediarios de Cádiz, agentes holandeses afincados e incluso nacidos ya en la capital gaditana (CRESPO, 2000, pp.37-42).

A fines del siglo XVII, los centros de encaje del norte de Europa superaron a Italia como productores de los diseños más de moda. Aunque Francia marcó tendencia, los encajes flamencos siempre rivalizaron con los franceses, debido en gran parte a la calidad insuperable de su hilo de lino. Flandes, y en particular Bruselas, se convirtió en uno de los principales y renombrados centros de encaje y su comercio en el norte de Europa. Las poblaciones famosas por sus encajes eran, en la parte belga de Flandes: Mechelen, Amberes, Lieja, Lovaina, Binche, Brujas, Gante, Ypres, Cortrique y, por supuesto, Bruselas, quizás el principal centro de encajes flamencos (Janson, s.f.). Y en la parte francesa: Lille, Valenciennes y Bailleul.

En 1739, Pedro regresa de Flandes desde el puerto de Dunkerque, por lo que es probable que su viaje de ida en 1737 lo hiciese también en barco, puede que al mismo puerto. Pedro se debió afincar en alguno de los anteriores centros de fabricación y negociado de encajes. ¿En cuál? No lo sabemos, pero dado que en su viaje de 1739 embarcó en Dunkerque y no en Ámsterdam, el puerto principal desde el que partían las embarcaciones para Cádiz¹⁹, parece plausible que se estableciera en alguna de las anteriores ciudades de la parte francesa de Flandes, pues de haberlo hecho en la belga, habría viajado a Cádiz desde Ámsterdam. De estas ciudades, la más famosa en toda Europa era Valenciennes (Bury, 1865). Durante su estancia en Flandes, Dávila visitó París, donde permaneció alrededor de un mes (Franco Dávila, 1775).

En 1739, Pedro recibió una carta de su padre desde Sevilla en la que le decía que se encontraba gravemente enfermo pidiéndole que volviese de Flandes. Como decíamos, partió para Dunkerque, y una semana más tarde se encontraba en Cádiz, desde donde partió para Sevilla. Según explica el propio Dávila, su padre falleció “como dos meses más tarde”.

Nos encontramos aquí con una incógnita hasta ahora desconocida: la de la fecha de la muerte de su padre. En una carta de 19 de julio de 1766 a los señores Behic-Gómez y Compañía, de Sevilla, Pedro solicita copia del testamento de su padre; menciona que su padre fue enterrado en la iglesia de San Ysidro de Sevilla (Franco Dávila, 1766). Pedro se refiere a la iglesia de San Isidoro. Puesto en contacto con esta parroquia, he podido obtener el registro de su entierro en la bóveda del Santísimo Sacramento de dicha iglesia, el 8 de abril de 1739²⁰. Fernando Franco Dávila habría muerto por tanto el 6 o 7 de abril. Dice así el registro de su entierro:

“En miércoles ocho de abril de mil sete^{os} y treinta y nueve años, se enterro ensta Yglesia en la Bobeda del SS^{mo}. Sacramento del Sⁿ. Sⁿ Ysidro de Sevilla, el cuerpo defunto de Dⁿ Fernando Franco Davila vecino de la Ciu^d de Santiago de Guayaquil en el reyno del Peru, residente en esta dicha Ciu^d. Marido que era de D^a Maria Magdalena Ruiz de Quino; el qual otorgo su testam^o. en veinte y tres del mes de Marzo dste presente año ante Joseph Gonzalez escrib^{no} qq^{co}. y nombro por sus Albaceas a Dⁿ Diego Maestre, a la dha su muger y a Dⁿ Pedro Franco Davila su hijo: y toco ala fabrica por sus Dros, lo que consta en la cop^a Dros Parroq^s - - - - - 015”

¹⁹ Entre 1713 y 1778 salieron 375 barcos desde Ámsterdam para Cádiz, algunos haciendo escala en Dunkerque, y solo 3 directamente desde Dunkerque (Crespo, 2000).

²⁰ Libro 2 de Defunciones de la parroquia de San Isidoro de Sevilla (7/1/1704-30/11/1740).

Dos semanas antes de su fallecimiento, y tras una enfermedad de varios meses, viéndose ante las puertas de la muerte, Fernando Franco Dávila había hecho testamento. La letra de dicho documento es temblorosa y poco clara por momentos, señal clara de su mal estado de salud. Pedro se encontraba ya a su lado por entonces: debió llegar a Sevilla alrededor de primeros de febrero si nos atenemos a lo que dice en la carta a su hermano Diego, en la que dice que su padre murió “como dos meses” después de su llegada. Si esto es así, teniendo en cuenta el viaje de Cádiz a Sevilla (que podía demorar entre uno y tres días en función de si se hacía por tierra o por el Guadalquivir y el estado del río), y que el viaje por mar desde Dunkerque duró una semana (“después de oír misa un domingo en Dunquerque, nos hicimos a la vela para Cádiz, y el domingo siguiente oí misa en Cádiz”), Dávila habría partido de Dunkerque en la segunda quincena de enero.

Esto nos daría una idea de cuándo visitó París por primera vez: según sus propias palabras, recibió la carta de su padre pidiéndole que regresara de Flandes “al poco tiempo” de su regreso de París. Si suponemos que por *al poco tiempo* se refiere a algo menos de un mes, si partió de Dunkerque en la segunda quincena de enero, podría haber regresado a Flandes desde París poco antes de las Navidades de 1738 (quizás con la intención de pasar las fiestas con sus amistades en la ciudad flamenca). El viaje desde París duraba alrededor de cinco o seis días, por lo que habría partido de París a mediados de diciembre. Esto situaría su primera estancia en la capital francesa, de alrededor de un mes, entre primeros de noviembre y mediados de diciembre de 1738.

SÉPTIMO VIAJE: CÁDIZ CON DESTINO VERACRUZ – CAPTURA POR CORSARIOS – PORT ROYAL – HOLANDA – CÁDIZ (FEBRERO – NOVIEMBRE 1744)

Tras el fallecimiento de Fernando Franco Dávila, en abril de 1739, Pedro se dispone a dar cumplimiento del testamento de su padre. Este le ha dejado a él la mitad de la herencia “debido a la ayuda que le había prestado encargándose con amor y cariño del manejo de su casa y el aumento de sus caudales durante los más de ocho que llevaban fuera del hogar”, encargándole que regresase a Guayaquil para entregarle la otra mitad a su madre, que la repartiría entre sus otros siete hijos. El encontrar un medio para regresar seguía sin ser un asunto sencillo, porque llegado octubre Pedro no había conseguido embarcar aún, y es entonces cuando Gran Bretaña le declara la guerra a España: la Guerra del Asiento. Siendo el mar Caribe el principal escenario de los combates, Pedro se vio obligado a permanecer en España.

Casi cuatro años después, la guerra continuaba, unida a la Guerra de Sucesión Austríaca, en la que España y Gran Bretaña se encontraban también enfrentadas. Sin embargo, los momentos álgidos de la contienda en el Caribe habían pasado ya: los de la destrucción de Portobelo y Chagres por los británicos, su catastrófica derrota en sus tres intentos de tomar Cartagena de Indias, hábilmente defendida por las tropas de Blas de Lezo, y sus fracasos en hacerse con el control de Cuba y la Florida. Seguían produciéndose escaramuzas de vez en cuando, y los apresamientos de naves por corsarios ingleses seguían siendo frecuentes, pero en los últimos dos años habían ido a menos, por lo que eran cada vez más los mercantes que decidían aventurarse a cruzar el océano.

Temeroso de que los encajes que había comprado en Flandes se deteriorasen después de tanto tiempo, y tras asegurarlos por 30.000 pesos, decidió embarcarlos en tres navíos que se dirigían a Veracruz:

- El navío San Francisco Javier, alias La Peregrina, de 213 toneladas de arqueo (García-Baquero, 1976b, p.21), cuyo maestre y propietario era Francisco de Ledesma y Francisco Javier de Tobar (AGI, Contratación,1496). Fue en este barco en el que viajó Dávila (AGI, Contratación,5487,N.2,R.1).

- La fragata de guerra El Conde de Chinchón, alias la Sayca Imperial, comandada por don Carlos de la Villa, teniente de navío (AGI, Contratación,1497).
- El navío La Ascensión del Señor, de 310 toneladas de arqueo, cuyo maestre y propietario era Lorenzo del Arco (AGI, Contratación,1498).

Los acompañaba la gabarra Nuestra Señora de los Reyes, alias El Betis, un aviso de consulado, comandado por el capitán y piloto José de Umarán, que hizo de patache (AGI, Contratación,1497).

La Peregrina, pese a ser un mercante, iba artillada, como todos los barcos mercantes de la época en esa ruta, para defenderse de los corsarios. En cuanto a la fragata de guerra, esta llevaba el siguiente armamento: 24 cañones del calibre dieciséis, ochenta fusiles, treinta pares de pistolas, cincuenta sables, treinta chuzos, veinticuatro hachuelas de mano, 720 balas del calibre dieciséis, trescientas granadas de mano, treinta tiros de metralla, treinta tiros de palanqueta, un cajoncillo con balas de fusil y pistola, cuatro quintales de cuerda para mechas, veinticinco quintales de pólvora, sesenta cartuchos de lienzo, una caja de guerra con sus baquetas, sus panevadas varias y gallaxo.

Dávila comienza el papeleo para embarcar en La Peregrina el 2 de septiembre de 1743. Entre esa fecha y el 21 de enero, recibe licencia para embarcar siete cajones con libros vistos por el Santo Oficio, y registra a su cuenta y riesgo 31 cajones arpillados, dos cajones toscos y cuatro tercios. Dejando a un lado los libros, sus mercaderías ocupaban un volumen total de 693 palmos, casi 6,5 m³. Como efectos personales llevaba tres baúles “con la ropa de su uso, una frasquera, una papelera y su cama”. Dávila registra además varios cajones y tercios por cuenta y riesgo de don Pedro Joseph de Loarca (algunos con azafrán) y don Sebastián de España.

La Peregrina transportaba además objetos varios para la misión de Filipinas (ropa, libros, bujías para las misas, tabaco, chocolate con sus tazas, estampas, reliquias, rosarios y laminitas), libros para la misión de México y mercaderías varias: cera, canela, papel, ropas, lienzos crudos y listados de Flandes. Entre otros alimentos, llevaba, vivos, 40 cerdos, 50 carneros, 12 terneras, 1000 gallinas, 100 pollos y 40 pavos.

El 18 de enero de 1744 se abre expediente de información y licencia de pasajero a Indias a nombre de Pedro Franco Dávila. Este afirma en el mismo tener 28 años de edad (lo que vuelve a corroborar que nació en 1715), y se dice de él que es moreno, de ojos grandes y barbinegro (AGI, Contratación,5487,N.2,R.1). Es la única descripción física de Dávila de que disponemos aparte de la del busto en bronce realizado a partir de su máscara mortuoria.

Figura 3. Reconstrucción del aspecto de Pedro Franco Dávila a los 28 años, en enero de 1744. Fuente: elaboración propia a partir del retrato de Pedro Franco Dávila atribuido a Antonio María Lecuona Chániz (Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, signatura ACN100A/004/00416)

En dicho documento, Dávila dice ser soltero, pese a haberse casado en Iscuandé en 1730. Una situación corroborada por los testigos que presenta:

- Don Antonio Castellón, de treinta años de edad, vecino de Cádiz, quien conoce a Dávila desde tres años antes y con quien dice tratar con frecuente familiaridad.
- Don Francisco de Ledesma, de treinta años de edad, regidor perpetuo y alguacil mayor de San Lúcar de Barrameda, miembro del Consejo de Su Majestad y caballero de la Orden de Calatrava. Dueño de La Peregrina, quien dice conocer, tratar y comunicar desde seis años antes a Dávila, a quien le une una frecuente y estrecha amistad.
- Don Francisco Javier de Tobar, de cuarenta años, dueño y maestro de La Peregrina, que dice ser muy amigo de él desde seis años antes.

Sus amigos testifican que es soltero, lo que aseguran es algo “público y notorio”. Parece, pues, que Dávila ocultaba, incluso a sus amistades, que estaba casado.

Dávila viajaba con dos criados: José Moreno, de veintiocho años de edad, algo grueso y trigueño, natural de Valencia, y Antonio de Santa Cruz, natural de Sanlúcar de Barrameda, de dieciocho años, moreno, pequeño de cuerpo, y delgado, ambos solteros. Dávila se compromete a devolver a sus criados en su viaje de regreso. Esto es importante pues nos hace saber que Dávila tenía pensado volver una vez repartida la herencia paterna en Guayaquil.

La tripulación de La Peregrina la conformaban 62 personas. En el Anexo IV se da detalle de la misma, con el nombre de alguno de sus miembros. Entre los pasajeros viajaba una compañía de franciscanos y un provisto que iba a Filipinas (AGI, Contratación,1496).

CAPTURA POR CORSARIOS (ABRIL 1744)

Zarparon de Cádiz el 22 de febrero, salvo La Ascensión del Señor, que salió el día 26 (AGI, Contratación,2902B). Sobre lo que sucedió en este viaje, dice Dávila: “[...] en tres navíos diferentes, porque en todos ellos repartí los efectos, pero fue Dios servido que todos los cogieran los ingleses, y a mí también, que me embarqué en uno de ellos, llevándome prisionero a la Jamaica, de donde escribí a Guayaquil a nuestra madre dándole cuenta de todo, y también, que luego que tuviera libertad, que se esperaba, como sucedió en cambio a otros prisioneros ingleses, me sería necesario volver a España a recaudar lo que había asegurado”.

Esto es lo que sabíamos hasta ahora del viaje y el apresamiento del barco y Dávila. El Archivo General de Simancas nos ha permitido ahondar en lo que sucedió con mucho detalle, gracias a las cartas enviadas a España desde La Habana por el almirante Rodrigo de Torres y Morales al marqués de la Ensenada.

La ruta hacia Veracruz pasaba por debajo de La Española y de Cuba. Pero, al superar la costa de la primera, los vientos y corrientes desviaron el barco de su ruta, llevándolo rumbo noreste hasta la isla de la Tortuga, adonde llegó el 11 de abril a las 4 de la tarde. El estado de la mar y el viento impedían retroceder para retomar el rumbo, por lo que el piloto decidió seguir a Veracruz bordeando la costa norte de Cuba, pasando por Baracoa, en su punta noreste.

Figura 4. En rosa, ruta seguida por La Peregrina. En blanco, la ruta que debería haber seguido tras dejar atrás la isla de La Española. Fuente: Imagen modificada a partir de Imágenes ©2025 Terrametrics; Datos del mapa ©2025 Google, INEGI.

Al día siguiente, cuando se encontraban entre Cayo Romano y Cayo Confités y algunos arrecifes, salieron de ellos dos barcos corsarios, una goleta y una balandra. La Peregrina fondeó y se enfrentó a la goleta inglesa, a la que hundió. El otro barco, una balandra, recogió a la tripulación de la goleta e hizo fuego contra la Peregrina. Entre el día 12 y el día 15, Torres no menciona incidente alguno. El día 15, La Peregrina se hizo a la vela, pero, al poco, varó, lo que animó al corsario inglés a atacar de nuevo, obligando finalmente a La Peregrina a rendirse, al no tener forma de defenderse. Los ingleses dejaron a la mitad de los españoles en un pequeño cay. Alijaron la fragata, consiguiendo desvararla, y el día 23 zarparon rumbo a Port Royal, Jamaica, dejando a los que estaban en el cayuelo un pequeño bote, y llevándose consigo a los demás, incluida una misión de franciscanos y un provisto que iba a Filipinas. En el cayuelo quedaron, entre otros, dos oidores de Santo Domingo. Estos, junto con otros cinco hombres, lograron, usando el bote que les habían dejado los ingleses, llegar a Puerto Príncipe cuatro días después, donde consiguieron que una embarcación fuese al cayuelo a rescatar al resto. A algunos de los rescatados los condujeron a la costa. Otros, llegados a La Habana, fueron reclutados a la fuerza por el gobernador de La Habana para formar parte de las tripulaciones de los navíos de guerra de la Armada (De Torres, 1744a). Es de suponer que esto solo sucedió con los que eran miembros de la tripulación de La Peregrina, no con los pasajeros.

Los británicos apresaron también a los otros tres barcos que salieron de Cádiz con La Peregrina. El Conde de Chinchón y El Betis fueron conducidos también a Port Royal (De Torres, 1744b). El primero había sido capturado debajo de Isla Tortuga por el Rippon (*The Sherborne Mercury or Weekly Advertiser* de 19 de junio de 1744 y *London Gazette* de 26 de junio), un navío de línea inglés que había participado en el ataque a Cartagena de Indias en 1741. Se trataba de un navío de línea (4th rate) de 44 metros de eslora y 60 cañones, un enemigo de un tamaño y potencia de fuego muy superiores a los de la fragata española. Tras su apresamiento, el Conde de Chinchón fue adquirido por el almirante Ogle para la Armada inglesa por 2.500 libras. Tras la compra, fue rebautizado como Rippon's Prize (Trofeo del Rippon) (Wifield, 2007, p. 852). En cuanto al Ascensión del Señor, el otro barco que había salido de Cádiz con La Peregrina, fue capturado por el navío de guerra inglés Woolwich (probablemente en las proximidades de las Islas Vírgenes Británicas), y llevado a Carlisle Bay, en Barbados (*The National Archives*, 1751).

PRISIÓN EN PORT ROYAL, JAMAICA (ABRIL - AGOSTO 1744)

Los prisioneros españoles estaban repartidos en navíos de guerra ingleses (De Torres, 1744a). Estos disponían en Port Royal de un barco hospital que servía tanto para cuidar de aquellos que habían sido heridos durante los combates como de quienes padecían una enfermedad contagiosa y que eran separados del resto para evitar el contagio al resto de los prisioneros. El almirante Torres cuenta también que los ingleses contaban con dos bombardas con las que patrullaban la isla, y que pintaban los navíos de Jamaica de negro para que el enemigo pensara que eran barcos negreros de los que iban o venían de Guinea. Los británicos contaban con, al menos, dos pontones, barcos antiguos, desarbolados y acondicionados para servir de prisión. Uno de ellos era el Lark, una fragata de 37,9 metros de eslora (Wifield, 2007, p.563). El barco había sido acondicionado en 1742 en Sheerness como barco prisión para ser enviado a Port Royal, a donde llegó en agosto de ese mismo año bajo el mando del teniente Charles Hardy. Otro barco prisión que estaba en esas fechas en Port Royal era el Alderney, una bombardas de 27,6 metros de eslora construida en 1734, reconvertida en pontón en febrero de 1742 (Wifield, 2007, p.1113).

Dávila pasó casi cuatro meses en uno de estos barcos prisión. Las condiciones de vida eran insalubres y muy penosas. Suciedad, humedad, calor agobiante, falta de un lugar donde descansar durante el día (las hamacas eran guardadas hasta la noche), raciones de comida escasas... Los castigos físicos estaban prohibidos, si bien la desobediencia y los desórdenes eran castigados con la disminución de las raciones de comida y el encierro en celdas de aislamiento, llegando en el caso de los intentos de fuga a excluir al prisionero del siguiente canje de prisioneros (*The National Archives. Educational Resources*).

Dos meses después del apresamiento de La Peregrina, el almirante Torres llegó a un acuerdo con el almirante británico Ogle para realizar un intercambio de prisioneros en Santiago de Cuba. Envío para ello una balandra al mando del capitán don Pedro de Estrada. Tras varios días de espera, Estrada, viendo que no aparecían los británicos con los prisioneros españoles, se dirigió a Port Royal, donde se encontró con la demanda de Ogle de que el canje se hiciera allí y no en Santiago de Cuba. Al parecer Ogle se acababa de enterar de que se había declarado la guerra entre Francia e Inglaterra²¹, lo que le instó a prepararse para atacar Fort Louis, en la isla de Santo Domingo. El 17 de julio, Estrada decide quedarse en Port Royal mientras envía la balandra de vuelta para recibir instrucciones del almirante Torres en La Habana, adonde llegó el día 31 (De Torres, 1744c). Aunque no hay constancia de la fecha exacta en que se produjo finalmente el canje de prisioneros, este no pudo producirse hasta el regreso de la balandra desde La Habana, es decir, a partir del 14 de agosto.

Lo normal es que Dávila hubiese embarcado con el resto de los prisioneros españoles rumbo a Cuba, desde donde podría haber regresado a Cádiz para cobrar el dinero del seguro de sus mercaderías, que habían pasado a manos inglesas. Sin embargo, como él mismo nos cuenta, embarcó “en un navío holandés por guardar esta nación neutralidad entre las dos potencias, y habiendo dado la vuelta por Holanda a Cádiz...”. Tiene lógica. Dávila no quería arriesgarse a embarcar en un navío español en Cuba para regresar a España, por el riesgo que existía de ser capturado de nuevo por los ingleses. Viajar en un barco holandés suponía una ventaja, por tratarse de una nave perteneciente a un país neutral. Aunque lo cierto es que no se podía considerar a los holandeses estrictamente neutrales. Lo eran en el conflicto de la Guerra del Asiento entre España e Inglaterra, lo que garantizaba que los ingleses no los atacarían. En cambio, eran aliados de los británicos en la Guerra de Sucesión de Austria, mientras que los españoles se encontraban en el otro bando, junto con, entre otros, los franceses. Así pues, siempre cabía la posibilidad de que, tratándose de un barco holandés, los atacase un navío francés. No obstante,

²¹ La Guerra del rey Jorge (1744-1748).

siendo Dávila español, súbdito de Felipe V, sería liberado de inmediato. Salvo que el barco resultase hundido en la contienda... Aun así, resultaba la opción más segura.

PORT ROYAL – HOLANDA – CÁDIZ (AGOSTO – NOVIEMBRE 1744)

Dávila habría llegado a Holanda un par de meses después, alrededor de mediados de octubre. Y a Cádiz, entre finales de octubre y primeros de noviembre. Lo que concuerda con lo que le cuenta Dávila a su hermano Diego: que pasaron siete meses desde que llegó a Jamaica (a finales de abril), hasta que pudo cobrar el dinero del seguro en Cádiz, es decir, aproximadamente a finales de noviembre.

Podemos decir que Dávila fue afortunado al haberse realizado el canje de prisioneros en agosto. Ya que, de haberse retrasado el asunto hasta finales de octubre, habría fallecido casi con total seguridad. Porque el día veinte de ese mes, Port Royal, Spanish Town y Kingston fueron azotados por un huracán de una potencia inconmensurable. El nuevo fuerte en Mesquita Point quedó destrozado, piedra por piedra. El viento, el mar y los ríos, que se desbordaron, se llevaron por delante la mayoría de los árboles, las plantaciones, las plazas, los muelles y más de la mitad de las casas, quedando las calles sumergidas bajo treinta pies de agua. De los ciento cinco barcos que había en aquel momento en la bahía, se hundieron todos menos uno (el Rippon, el navío de guerra que había capturado el Conde de Chinchón). Entre ellos el Lark, el pontón en el que Dávila podría haber pasado más de tres meses encarcelado, que se hundió, ahogándose con él los ciento diez hombres que se encontraban a bordo (*The Kingston Gazette*, 27 de octubre de 1744).

OCTAVO VIAJE: CÁDIZ – PARÍS (NOVIEMBRE 1744 - ¿? 1745)

Cuando Dávila llega a Cádiz, se encuentra con una carta de su madre (a la que él había escrito desde Port Royal). En ella le pide que no viaje a Guayaquil hasta que finalice la guerra. Dávila cobra el dinero del seguro (30.000 pesos según le dice a su hermano Diego), invierte la mitad en mercancías que envía en cinco navíos de azogues rumbo a Veracruz, y decide dedicar su tiempo a realizar una parte del Grand Tour. Y así, alrededor de finales de abril de 1745, toma un barco que sale para Barcelona, donde embarca con destino Marsella. Pretende continuar después a Génova. Pero se entera de que la república genovesa se acababa de alinear con los Borbones en la Guerra de Sucesión de Austria²², y de que los británicos, aliados de los Habsburgo y del rey de Cerdeña, han inundado la costa italiana con sus navíos de guerra. Decidido a no volver a caer prisionero, opta por cambiar de destino y se dirige por tierra hasta Lyon, desde donde sigue camino hasta París. A los días de viaje en diligencia de Marsella a París, unos once²³, habría que sumar los que pudiera haber parado en Lyon; Dávila habría llegado por tanto a París a finales de mayo de 1745.

²² En el Tratado de Aranjuez, firmado el 1 de mayo de 1745. Dávila no conoce este acuerdo cuando parte de Cádiz ni cuando lo hace después de Barcelona, y solo se entera de él al llegar a Marsella, por lo que es posible que su partida de Barcelona se produjese en fechas próximas al 1 de mayo.

²³ En 1772, Dávila tarda 26 días en ir de París a Madrid (parando *unos días* en Vergara en casa del conde de Peñafiorida y 5 días en Vitoria en casa del marqués de Montehermoso). La distancia actual entre París y Madrid, a pie, es de unos 1200 kilómetros. Excluyendo los 8 o 9 días que paró en Vergara y Vitoria, habría hecho el trayecto en 17 o 18 días, a razón de entre 67 y 71 kilómetros diarios. La distancia actual entre Marsella y París es de 752 kilómetros. Aunque las distancias en aquella época eran diferentes a las actuales, estas nos pueden servir de referencia para calcular el tiempo de viaje. Dávila habría tardado unos 11 días en llegar de Marsella a París, a lo que habría que sumar, al menos, los días que pudiese haber parado en Lyon.

Dávila residió en la capital francesa hasta 1772. Durante esos 27 años realizó varios viajes. A Madrid para intentar vender su gabinete: en agosto de 1758, permaneciendo en la capital de España hasta 1760; y en 1771, año en que finalmente consigue que Carlos III acepte su gabinete y lo nombre director del nuevo Real Gabinete de Historia Natural. Viajó también desde París a diferentes lugares de Francia y Suiza para visitar y comprar piezas e incluso gabinetes completos de historia natural.

3. LA FECHA DE NACIMIENTO DE DÁVILA

La fecha de nacimiento de Dávila es, según las monografías existentes, el 28 de abril de 1711, en base a una fe de bautismo encontrada en 1932 en la Iglesia de El Sagrario por un joven investigador, don Alejandro Gangotena Carbo (Romeo, Martínez, Naranjo y Carrión, 1987, p.17). Una partida de bautismo registrada a nombre de Pedro ¿Pablo? Franco Dávila, en la que se indica que fue bautizado el 21 de mayo de ese año, veintitrés días después de su nacimiento (AHN, Estado, L.1030, p.72). El segundo nombre de pila que aparece en esta fe de bautismo, no obstante, no parece ser Pablo, como asegura Romeo Castillo, si observamos el original (Anexo V). Resulta difícil descifrar ese segundo nombre, aunque podría ser Cristóbal, un nombre que aparecía habitualmente en aquella época como Xbal o Xobal (Hernández, 2017).

Sin embargo, existen tres documentos escritos y/o rubricados por el propio Dávila que contradicen que esta fe de bautismo sea la de Pedro Franco Dávila y por tanto que naciese en 1711.

El primero de ellos es la licencia de embarque que se le concedió el 18 de enero de 1744 cuando iba a embarcar para Veracruz en la fragata San Francisco Javier, alias La Peregrina (AGI, Contratación, 5487, N.2, R.1). En dicho documento se dice que Dávila contaba, en esa fecha, 28 años; su firma aparece pocas líneas por encima de esta mención, corroborando la veracidad del dato.

Figura 5. Página 9 de la licencia de embarque concedida en Cádiz a Pedro Franco Dávila el 18 de enero de 1744. Arriba a la derecha, la firma de Dávila. Debajo, su edad en esa fecha: “En 18 de enero de 1744, se dio lica. de embarque al expresado d Pedro Franco Dávila de edad de 28 años...”. Fuente: Ministerio de Cultura, Archivo General de Indias, Contratación, 5487, N.2, R.1, Recto 5.

De haber nacido el 28 de abril de 1711, en esa fecha Dávila habría tenido 32 años, no 28. Para tener esta edad tendría que haber nacido **entre el 19 de enero de 1715 y el 18 de enero de 1716.**

El segundo documento es una carta escrita por el propio Dávila el 2 de agosto de 1774 al escritor limeño don José Eusebio Llano y Zapata (Franco Dávila, 1774), a quien quiere conocer personalmente para que le informe de las cosas de América “de la que no tengo sino superficiales noticias, por haber quitado de mi tierra de 16 años de edad”. Dado que Dávila dejó Guayaquil alrededor del 24 de enero

de 1731 (pongamos que entre el 24 de enero y el 1 de febrero), de haber nacido el 28 de abril de 1711, habría tenido 19 años cuando partió para España, no 16. Si tenía 16 como él mismo afirma, habría nacido **entre el 25 de enero de 1714 y el 1 de febrero de 1715.**

Si superponemos los dos rangos de fechas en negrita, **Pedro Franco Dávila habría nacido, aproximadamente, entre el 19 de enero y el 1 de febrero de 1715.**

Otro dato contradictorio es que, de haber nacido en 1711, entre su regreso de Iscuandé y su partida para España habrían tenido que transcurrir entre 3 y 4 años, no unos pocos meses como él mismo afirma en la carta a su hermano Diego (Franco Dávila, 1775).

Este rango de fechas coincide además, en tiempos, con la narración que Dávila hace a su hermano Diego de su vida. Le dice que partió en su primer viaje a Puertoviejo con 15 años. Si seguimos la narración de Dávila, entre este viaje y su partida de Guayaquil para España en 1731, podemos ver que transcurrieron aproximadamente doce meses²⁴. Dávila habría partido para Puertoviejo en su primer viaje a finales de enero de 1730. Una fecha congruente con las fechas de la cosecha de cacao, que tenían lugar dos veces al año, en julio y en Navidad.

No obstante, existe un inconveniente para el rango de fechas de nacimiento calculado anteriormente, entre el 19 de enero y el 1 de febrero de 1715. El inconveniente es que Pedro tuvo una hermana, Magdalena Dominga del Espíritu Santo, nacida el 4 de agosto de 1714 (AHN, Estado, L.1030, p.73). Siendo esto así, resultaría imposible que Pedro hubiese nacido entre finales de enero y primeros de febrero del año siguiente. Si la madre no amamantó a su hija Magdalena y delegó el asunto en un ama de cría, podría haber sido fértil en un plazo de unas cuatro semanas. De haber quedado embarazada de inmediato, habría dado a luz en junio de 1715 (o incluso un poco antes, en mayo, si Pedro fue prematuro). Pero en ningún caso a finales de enero o principios de febrero. ¿Cómo se explicarían entonces los testimonios de Dávila sobre su edad?

La licencia de embarque del año 1744 no da lugar a interpretaciones: el 18 de enero de 1744, Pedro declara tener 28 años. Sin embargo, la carta que envía en el año 1774 a don José Eusebio Llano y Zapata en la que dice que cuando salió de Guayaquil tenía 16 años podría no ser exacta. Quizás don Pedro, que por entonces cuenta sesenta años, se refiere a que en el año en que abandonó Guayaquil, 1731, tenía 16 años (aunque en la fecha en que partió de Guayaquil aún no los había cumplido). En cualquier caso, los tres testimonios de Dávila echan por tierra que naciese en 1711 y apuntan a 1715.

¿De quién sería entonces la partida de bautismo de 1711 a nombre de Pedro *Cristóbal* Franco Dávila encontrada por Alejandro Gangotena en la Iglesia de El Sagrario? Correspondería a un hermano de Pedro, llamado Pedro *Cristóbal*, nacido cuatro años antes que él y muerto, probablemente, siendo un niño (en una época de alta mortandad infantil), y en cuyo recuerdo le pusieron a él su nombre (una práctica común hasta hace no tanto tiempo). De hecho, esta fe de bautismo nos indica que dicho Pedro *Cristóbal* nació en peligro de muerte, ya que dice: “aviendole echado el agua en caso de necesidad el Capn D. Luis Pita”. Esta frase indica que al niño se le practicó un bautismo de socorro o necesidad. “El bautismo de socorro o de necesidad era aquel en el que se echaba agua a un recién nacido que estaba sin bautizar y se consideraba que su vida estaba en peligro. La gran mayoría de bautismos de socorro se realizaba en el transcurso del propio parto, aunque también se produjeron casos en los que se administraba varias horas o días después. Es decir, si el niño mostraba signos de riesgo posteriormente, pero todavía no había sido conducido al templo parroquial para recibir el bautismo solemne. [...] En lo tocante a la acción que discurría en la Iglesia, la normativa aludía explícitamente al tiempo que se dejaba transcurrir para llevar al templo parroquial al recién nacido. Para la generalidad de los niños, el plazo

²⁴ El viaje a Puertoviejo duraría unos diez días; nada más llegar partió para Panamá; a los 21 días naufragó; permaneció 12 días en las playas de Iscuandé, donde estuvo, dice, siete meses (no especifica si incluyendo los doce días que estuvo en la playa); otras dos semanas para llegar de Iscuandé a Guayaquil; y “pocos meses después” de regresar de su naufragio, partió para España con su padre.

dado era de ocho días como máximo, pero para aquellos que habían sido bautizados de socorro se les permitía un plazo de quince días para que llevaran a la criatura a solemnizar la ceremonia. Se presuponía que la criatura estaba débil para sacarla del calor del hogar y llevarla al templo, por lo que se prefería optar por darles más tiempo; además, aunque falleciese, su alma no quedaría en el limbo por estar bautizada de socorro.” (González, 2019). En este caso se dejaron pasar veintitrés días desde el momento del parto y el bautismo de socorro hasta el bautismo formal realizado en la iglesia de El Sagrario. Algo similar a lo que ocurrió con la hermana mayor de Pedro, Elvira, que fue bautizada de necesidad en mayo de 1709 y bautizada formalmente mes y medio después de su nacimiento; o al hermano pequeño, Fernando Ignacio, nacido y bautizado de socorro el 30 de julio de 1719 y bautizado formalmente el 2 de octubre, más de dos meses después de su nacimiento. Desgraciadamente no ha resultado posible contrastar el registro de actas de defunciones de la parroquia entre los años 1711 y 1715 para corroborar la fecha del fallecimiento de Pedro Cristóbal, ya que solamente se encuentran disponibles a partir del año 1800.

¿Dónde se encuentra entonces la partida de bautismo de Pedro Franco Dávila de 1715? Alejandro Gangotena Carbo localizó las partidas bautismales de seis de los hermanos de Pedro: Elvira, Pedro *Cristóbal*, Gerónima, Magdalena, Fernando Ignacio y María Josefa (AHN, Estado, L.1030, p.72-74). No así las de Diego, María Francisca ni Francisco Xavier o la del propio Pedro. Por desgracia las hojas del libro de bautismos de la iglesia de El Sagrario de Guayaquil correspondientes a 1715 son totalmente ilegibles: el papel se encuentra muy deteriorado y la tinta resulta imperceptible debido al paso del tiempo. También podría suceder que Pedro hubiese sido bautizado en otra iglesia de Guayaquil. En aquella época ya existía otra de importancia en la ciudad, la iglesia de Santo Domingo, de la que tanto el padre de Dávila como él mismo eran feligreses (el padre donó un frontal de plata valorado en mil pesos cuando Pedro regresó de su naufragio, y Pedro fue el primer sitio que visitó al regresar del mismo, antes incluso de ir a casa a ver a su familia). Podría ser por tanto que Pedro bautizado en esta iglesia y no en la de El Sagrario. Desgraciadamente la iglesia se incendió en 1896, quedando destruidos todos los registros parroquiales.

En cualquier caso, los tres documentos mencionados —la licencia de embarque de 1744, la carta del propio Dávila al escritor limeño don José Eusebio Llano y Zapata en 1774 y la carta dirigida a su hermano Diego en 1775— no dejan lugar a dudas sobre el año de nacimiento de Pedro Franco Dávila: 1715.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

El autor de este artículo declara no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo.

DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Fernando Arnaiz Ibarrodo: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Obtención de fondos, Investigación, Metodología, Administración de proyecto, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

ANEXO I

Provisiones y pertrechos del Nuestra Señora de la Concepción y San Francisco Javier en su viaje de Cádiz a Santo Tomás de Castilla entre mayo y agosto de 1735

Los barcos iban provistos de una amplísima variedad de alimentos: 160 barriles y 13 pipas de vino y tinta, 4 barriles de vino de Champaña, 8 barriles de vino de Florencia, 10 de Burdeos, 34 barriles de aguardiente, 67 botijas de a y cuarta de vinagre, 26 frasqueras de mistelas, 334 arrobas²⁵ de aceite en botijas de 5, 200 quintales de bizcocho ordinario, 67 quintales de bizcocho blanco, 40 barriles de harina, 67 barriles de carne salada, 100 carneros, 16 terneras y novillos, 667 gallinas, 26 pavos, 26 quintales de tocino, 150 jamones, 1332 pies de puerco, 66 docenas de chorizos, 66 quintales de todo género de semillas, 2 barriles de fideos, 2 barriles de tallarines, 2 barriles de macarrones, 2 barriles de andarines²⁶, 6 barriles de sal, 66 quintales de bacalao, 3 barriles de anchoas, 3 barriles de escabeches, 5 barriles de diferentes pescados, 3 barriles de salmón, 6 quintales de manteca de Flandes, 6 quintales de manteca de puerco, 134 cuñetes de aceitunas, 6 botijas de perejil de la mar, 6 onzas de alcachofas en aceite, 3 barriles de alcachofas secas, 3 barriles de encurtidos, 5 barriles de coles, 3 barriles de zanahorias, 4 barriles de espárragos, 4 barriles de lechugas, 5 barriles de alcaparras, 10 barriles de alcaparrón, 200 sartas de pimientos secos, 1332 ristras de ajos, 4000 cebollas, 134 calabazas, 24 barriles de almendras, 20 quintales de pasas, 6 barriles de avellanas, 5 de nueces, 6 quintales de ciruelas pasas, 6 quintales de guindas, 3 barriles de marquesotes²⁷, 7 botijuelas de anís, 3 tarros de dulces guindas, tres de ciruelas, tres de sidra de cayote²⁸, tres de calabaza rayada, tres de espejuelos²⁹, tres de albérchigos, tres quintales de dulce seco, cuatro de azúcar, cinco de chocolate, diez arrobas de pimienta, dos churlas de canela, sesenta y siete libras de clavo de comer, sesenta y siete de nuez moscada, dos arrobas y media de azafrán, siete espuertas de cominos, siete de cilantro, siete de matalanga³⁰, cinco sacos de aluzema³¹, una espuerta de algengible³², dos barrilitos de mostaza, tres cajones de salchichones de Génova, dos quintales de hongos secos, tres de hongos salados, dieciséis quintales de queso francés, cuatro de queso de oveja, cuatro de queso de cabra, tres quesos parmesanos, tres cajones de jamón de piedra³³, cuarenta y cuatro sacos de cebada y trigo, y cinco barriles de huevos. Y, por supuesto agua: tres mil arrobas de agua en toneles, cuarterolas y botijas.

El barco solicitó además permiso para embarcar muchos otros objetos. Para la mesa: una caja de ropa de mesa, una caja de ropa para la cocina, 3 cajones de vidrios, 3 cajones de loza, 100 cubiertos de plata, 5 saleros de plata, 5 salvillas de plata, 8 candelabros de plata, 5 cucharones de plata, 5 tenedores grandes de plata, 2 vinagreras de plata, 1 palangana de plata, 16 platonos, 6 docenas de platos de plata y una caja de reposterías, todo ellos, previsiblemente, para la mesa del capitán y los oficiales. Para el mantenimiento del barco: 67 piezas de lona, 134 arrobas de carbón, 10 cajones de velas de cera, 16 de velas de sebo, 8 quintales de hilo de velas, 17 quintales de sebo, 8 quintales de clavazón, 144 quintales de garzia en cable, medio millar de duelas, 200 piezas de crudos para juanetes y divisiones, 13 pies de cabra de hierro, tres flejes de arcos de hierro, 10 barriles de hojalata, tres planchas de plomo, 34 barricas de brea, 17 barricas de alquitrán, 8 cajones de hachas, 200 tablas ordinarias, 34 palas de hierro para

²⁵ Una arroba, en Castilla, eran unos 11,5 kilos.

²⁶ Galleta o pan seco

²⁷ Un tipo de bizcocho esponjoso y ligero

²⁸ *Cucurbita ficifolia*, un tipo de calabaza

²⁹ Un tipo de dulce

³⁰ Una corteza aromática similar a la canela, pero más barata.

³¹ Lavanda

³² Una resina aromática

³³ Jamón muy curado o seco que se conservaba bien más tiempo. Para comerlo había que remojarlo en agua o vino durante horas o hasta un día entero, o cocerlo.

lastre y 3 planchas de hierro, así como una lancha y un bote. Para que el capellán celebre misa: una caja de capilla con sus ornamentos y 8 tapetes para la capilla. Y objetos varios: diez resmas de papel, 16 botijas de aceite de linaza, 5 barriles de diferentes colores, un barril de talcos para los faroles, 134 candados, una caja de medicina, 8 frasqueras de aguas frescas y 5 barriles de ropa de uso.

ANEXO II

Pasajeros a bordo de los navíos Nuestra Señora de la Concepción y San Francisco Javier, y La Santísima Trinidad y Nuestra Señora de Begoña y las Ánimas, alias el Nazareno, en su viaje de Cádiz a Santo Tomás de Castilla entre mayo y agosto de 1735

Lorenzo Ley, Domingo Suárez, Senén Pinto de Rivera, Joseph Paredes, Compañía de Pardo Vázquez y Freire, Francisco Antonio Pardo y Etaga, Josepha Pirineo, Guillermo Maze, Gaspar Arie, Pedro Joseph Vigo, Julián Matheo de los Hique, Luis Gallardo, Mathías Fernando Ventussen, Francisco Ignacio de Eguiluz, Bartolomé Amil y Troncoso, Nicolás de Moya, Joseph Manuel del Bosco, Francisco Vizcay y Muro, Francisco Víctor Vandín, Pedro de la Torre, Francisco de Medina, Benito Correoso Carhalan, Juan ¿? (ilegible) de Anza, Nicolás del Castillo, Manuel Álvarez, Sebastián Pinto, Gaspar Hue, Ignacio Rodríguez de Aguran, Antonio Miguel Navarro, Pedro Calderón, Ana German, Benito Jonás, Miguel de Arrogabe, Thomas de Guzmán, ¿? (ilegible) Somoza, Julio Joseph López, Jacinto Joseph de Barreiros, Lorenzo Fernández Pomera, Pedro de Pelayo, Joseph Paredes, Sebariana de Torres, Agustín Pérez de Gomera, Agustín Loiro, Joseph García de Poedo, Miguel de Moya y Cepeda, Joseph de Yllana, Juan Joseph Vanemert, Ignacio Rodríguez de Aguiar, Santiago Crespo, Pedro Canisbroc, Julián Matheos, Julián Blanco, Santiago de Irusarren, Lázaron Cadión, Lorenzo Hernández Somera, Sebastián Pinta de Rujera, Miguel de Arroyabe, Thomás Phelan, Juan Miguel Trin, Aprobal de Prada, Miguel González de Yamino, Basilio Vicente Romá, Pedro de Peñaranda, Joseph Pardo de Figueroa, Joseph de Araujo y Río, Sebastián de la Palma, Gerónimo Obregón, Pedro del Cano y Valda, Bartolomé Benítez, Francisco Antonio Pardo y Gago y, por supuesto, Fernando y Pedro Franco Dávila.

Uno de los pasajeros mencionados, don Joseph Pardo de Figueroa, era caballero de la Orden de Santiago y llevaba 39 cajones de libros con destino Perú (con la autorización del Ilustrísimo Inquisidor General y Señores del Consejo de la Suprema). Fueron estos libros la causa del retraso de la partida hasta el 29 de mayo, porque el resto de la carga estaba ya a bordo el día 25. Otro de los pasajeros, don Francisco Antonio Pardo y Gago, hombre de negocios, llevaba también libros, 10 cajones en total, de diferentes autores y materias (“todos ellos de los no prohibidos ni mandados recoger por la Inquisición”).

ANEXO III

Tripulación de El Salvador del Mundo en su travesía de Veracruz a Cádiz entre mayo y agosto de 1737

- Dueño y maestro, don Francisco Sánchez de Madrid
- su apoderado, don Phelipe Vacilio Dominguez
- capitán, Pedro Maseras
- capellán, don Alonso Salzedo
- primer piloto, don Feliz Yzarrotegui
- segundo piloto, don Manuel Cabeza de Baca
- escribano, don Francisco Bordeja
- cirujano, don Antonio Navarro
- contraamaestre, Juan Ortiz
- primer guardián Juan Pavón
- segundo guardián, Juan Delgado
- condestables, Jaime de Venus y Gerónimo Delfín
- despensero, Francisco Alemán
- barbero, Aptobal Ruiz
- calafate Miguel Hernández
- carpintero, Juan Acencio
- tonelero, Juan de Alcalá
- panadero, Francisco Bueno
- mayordomo, Domingo Aze
- repostero, Juan Romero
- limerero, Juan Joseph de Torres
- cocineros, Juan Mau y Nicolás Ferrari
- galopín, Juan Bautista
- Rodrigo Matheos
- marineros, treinta y uno
- mozos, setenta
- pajes, diecisiete.

ANEXO IV

Tripulación del navío San Francisco Javier, alias La Peregrina, en su travesía de Cádiz con destino Veracruz, que zarpó en febrero de 1744, siendo apresada en abril por corsarios británicos en la costa de Cuba

- Capitán y maestre, Don Francisco Javier de Tobar
- Un contra maestre
- Don Thomas García, primer piloto
- Don Juan Cansado Carrado (o Carvado), segundo piloto
- Don Fernando González, escribano del barco
- Eusebio Velasco, apoderado del maestre
- Fray Thomas de Cabrera, de la orden de Predicadores, capellán del navío
- Don Antonio Thomas, cirujano
- Un barbero
- Un guardián
- Un carpintero
- Un calafate
- Un condestable
- Un despensero
- 12 marineros
- 32 mozos
- 4 pajes

Fe de bautismo de Pedro *Cristóbal* Franco Dávila

Libros de bautismo de la parroquia de El Sagrario de los años 1703-1723, Tomo 2, página 107

Transcripción:

En 21 de mayo de 1711 ^{bautice} buse
oleo y Chrisma a Pedro Xobal a los veinte
y tres días de nacido aviendole echado
el agua en caso de necesidad el Capn D. Luis
Pita yjo legitimo de Dn. Fernando Franco de
Abila y de D. Magdalena Ruiz de Aheghy
no. Su padrino el Capn. D. Joseph de Zepeda
Y para que conste lo firme = Con lizenzia
del cura y Bicarío Dr. D. Santiago de Alze
do-

Padre ¿? Basquez

Pedro y su Pater Veron
a los Amigos de la Ciudad

Pedro y su Pater Veron
a los Amigos de la Ciudad

Pedro y su Pater Veron
a los Amigos de la Ciudad

El segundo nombre que aparece tras el de Pedro no es Pablo, como indica Abel Romeo Castillo. Podría tratarse de Cristóbal (Xobal o Xpobal), aunque tampoco es posible aseverarlo con rotundidad.

ABREVIATURAS

AGI: Archivo General de Indias
AGS: Archivo General de Simancas
AHN: Archivo Histórico Nacional

REFERENCIAS

- Bury Palliser, Fanny, 1865. *History of Lace*, p. 118. Sampson Low, Son & Marston.
- Calatayud Arinero, María Ángeles, 1987. *Catálogo de Documentos del Real Gabinete de Historia Natural (1752-1786)*.
- Calatayud Arinero, María Ángeles, 1988. *Pedro Franco Dávila y el Real Gabinete de H. Natural*
- Crespo Solana, Ana, 2000. *El comercio marítimo entre Ámsterdam y Cádiz (1713-1778)*, Banco de España - Servicio de Estudios. Estudios de Historia Económica, nº 40 – 2000.
- Del Valle Pavón, Guillermina, 2018. En torno a los mercaderes de la ciudad de México y el comercio de Nueva España. Aportaciones a la historiografía de la monarquía hispana del período 1670-1740. En B. Lavallé (Ed.), *Los virreinos de Nueva España y del Perú (1680-1740). Un balance historiográfico*, (pp. 157-172). Bernard Lavallé, Casa de Velázquez, 2018.
- De Torres y Morales, Rodrigo, 1744a. Carta que, desde La Habana, dirige al marqués de la Ensenada el 03/06/1744. Archivo General de Simancas. AGS, SMA,399-1,folio 324.
- De Torres y Morales, Rodrigo, 1744b. Carta que, desde La Habana, dirige al marqués de la Ensenada el 03/07/1744. Archivo General de Simancas. AGS, SMA,399-1,folio 347.
- De Torres y Morales, Rodrigo, 1744c. Carta que, desde La Habana, dirige al marqués de la Ensenada el 04/08/1744. Archivo General de Simancas. AGS, SMA,399-1,folio 351.
- Franco Dávila, Pedro, 1766. Borrador de la carta de 19/07/1766 a Behic-Gómez y Compañía. Archivo del MNCN, ACN0050/067.
- Franco Dávila, Pedro, 1774. Borrador de la carta del 2 de agosto de 1774 al escritor limeño don José Eusebio Llano y Zapata, “a quien quiere conocer personalmente para que le informe de las cosas de América de la que no tengo sino superficiales noticias, por haber quitado de mi tierra de 16 años de edad”. En Copiador de cartas nº 7. Archivo del MNCN.
- Franco Dávila, Pedro, 1775. Borrador de la carta del 08/11/1775 a su hermano Diego. En Copiador de cartas nº8. Archivo del MNCN.
- García-Baquero González, Antonio, 1976a. Cádiz y el Atlántico (1717-1778) tomo I.

García-Baquero González, Antonio, 1976b. Cádiz y el Atlántico (1717-1778) tomo II.

Garmendia Arruebarrena, José, 1987. Dueños de Navío y Pilotos vascos en la carrera de Indias, p.319. *Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Vol. 43 Núm. 1-2-3-4* (1987).

<https://www.rsbap.org/ojs/index.php/boletin/article/view/1134>

Gil Blanco, Emiliano, 2016. Los planes de estudio de las universidades coloniales quiteñas en el siglo XVIII, hacia la reforma de la Ilustración. *Historia universitaria de España y América*. Universidad de Alcalá, pp. 483-497.

González López, Tamara, 2019. Actores y roles en el bautismo de socorro (Lugo, S. XVI-XIX). *Revista de Historia Moderna, n.º 37* (2019) (pp. 126-156)

Hernández Martín, Luis Agustín, 2017. Libro primero de bautismos de las Iglesias de San Andrés y de Montserrat Isla de la Palma (1548-1605).

Janson, Jonathan y Rech, Adelheid (s.f.) *Lace and Lacemaking in the Time of Vermeer*. <https://www.essentialvermeer.com/lace/lace.html>

Juan, Jorge y de Ulloa, Antonio, 1748. Relacion historica del viage hecho de orden de S. Mag. A la America Meridional, Primera parte, Tomo Primero, p. 148.

López Pintado, Manuel, 1744. Carta del 21/06/1732 a don José Patiño y Rosales. Archivo General de Simancas. AGS, SMA,392, p. 844,2,4.

Payne Iglesias, Elizet, 2009. Honduras en la ruta trans-sísmica (Análisis de la propuesta de Juan García de Hermosilla de mudar Nombre de Dios por Puerto Caballos) 1556-1570, p. 13-19. *Memorias, Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Año 6, No. 10*, Uninorte. Barranquilla, Colombia.

Pizarro, Joseph, 1744. Carta escrita en Rota el 24/10/1744 a don José Patiño. Archivo General de Simancas, AGS,SMA,392. p. 777.

Radella, David y Parsons, James J., 1971. Realejo: A Forgotten Colonial Port and Shipbuilding Center in Nicaragua. *The Hispanic American Historical Review, vol. 51, no. 2*, 1971, pp. 295–312.

Romeo Castillo, Abel, Martínez de la Vega Pozo, Eduardo, Naranjo Vargas, Plutarco y Carrión, Alejandro, 1987. *Don Pedro Franco Dávila. El gran naturalista ecuatoriano*.

Sánchez Almazán, J. I., 2012. *Pedro Franco Dávila (1711-1786). De Guayaquil a la Royal Society*

Tapias Herrero, Enrique, 2015. *El teniente general Manuel López Pintado (1677-1745). Ascenso económico y social de un comerciante y marino en la Carrera de Indias*. [Tesis doctoral. Universidad de Sevilla]. <https://idus.us.es/items/46e6179b-4cce-4402-8d41-f7f8a89a3a43>

The National Archives, 1751. *Edward Herbert, Esq. v. Wm. Alves and his wife Margery (executrix of Rowland Thurston),...* The National Archives, Kew. Reference **E 134/24and25Geo2/Trin1**

<https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C3715795>

The National Archives. Educational Resources. *19th century prison ships*.

<https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/19th-century-prison-ships/>

Vázquez de Acuña y Bejarano, Juan, 1732. Carta del 25/04/1732 a don José Patiño y Rosales. Archivo General de Simancas. AGS,SMA 392, p. 826-835

Villena, M., Sánchez Almazán J. I., Muñoz, J. y Yagüe, F., 2009. El gabinete perdido. Pedro Franco Dávila y la historia natural del Siglo de las Luces. Un recorrido por la Ciencia de la Ilustración a través de las “producciones marinas” del Real Gabinete (1745-1815), p.43. CSIC.

Wifield, Rif, 2007. *British Warships in the Age of Sail, 1714–1792: Design, construction, careers and fates*. Seaforth Publishing.